

RESPUBLIKA MA'NAVIYAT VA MA'RIFAT MARKAZI

IJTIMOIIY - MA'NAVIY TADQIQOTLAR INSTITUTI

**“ZAMONAVIY TARG‘IBOT
TEXNOLOGIYALARI VA MA'NAVIY
MA'RIFIY ISHLAR
SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING
DOLZARB MASALALARI”**

**MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
KONFERENSIYASI**

**“AFZALZODA BOOKS”
TOSHKENT
2025**

UO‘K: 821.512.633

KBK: 84(O‘zb)

A 16

“Zamonaviy targ‘ibot texnologiyalari va ma‘naviy ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari” mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. Toshkent, “Afzalzoda books” 2025.- 614 bet

Mas‘ul muharrir:

Olimjon Davlatov, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

To‘plamni nashrga tayyorlovchilar:

M.Quronov, M.Musayev, Sh.To‘rayev, I.Suvanov, K.To‘rayev, R.Rashidov, Sh.Axrorova, X.Quchqarov, X.Serobov, A.Madraximov, L.Eshonkulov, N.Xusanova, B.Xolbekov.

Mazkur to‘plamda “Zamonaviy targ‘ibot texnologiyalari va ma‘naviy ma‘rifiy ishlar samaradorligini oshirishning dolzarb masalalari” mavzuidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasiga yuborilgan ilmiy maqolalar jamlangan. Shuningdek, ushbu to‘plam “O‘zbekiston-2030” strategiyasi hamda “Atrof-muhitni asrash va “yashil” iqtisodiyot yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi ijrosini ta‘minlash hamda Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma‘naviy tadqiqotlar instituti tomonidan amalga oshirilayotgan ALM-202403110247 sonli “Yoshlarni turli mafkuraviy xurujlardan himoya qilish va ma‘naviy-axloqiy tarbiyalash bo‘yicha o‘quv va ilmiy-metodik qo‘llanmalar, uslubiy tavsiya, ma‘rifiy adabiyot va media mahsulotlar majmuasini yaratish” mavzusidagi amaliy tadqiqot loyihasi doirasida bajarilgan.

ISBN 978-9910-8645-4-4

© “AFZALZODA BOOKS”, 2025

SUN'IY INTELLEKT: TA'LIMDA INQILOBMI YOKI UNING INQIROZI?

*Shermatov Avazbek G'ofur o'g'li,
RMMM huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy
tadqiqotlar instituti ilmiy xodimi.*

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi kunda jamiyat hayotining turli sohalariga tezlik bilan kirib kelayotgan sun'iy intellekt texnologiyasining ta'limdagi o'rni, imkoniyat va istiqbollari, shuningdek, uning aks ta'sirlari xususida so'z yuritiladi. Sun'iy intellekt ta'limda katta imkoniyatlarga ega bo'lsada, undan noto'g'i yo'nalishda foydalanish aksincha, ta'lim sifatining sezilarli tushib ketishiga olib kelishi mumkin ekanligi haqida xulosa qilinadi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, ChatGPT, chatbotlar, matnlar, neyrotarmoq, akademik samaradorlik.

Hayotimiz to'xtovsiz raqamlashuv ta'sirida kun sayin o'zgarmoqda. Texnologiyalar, zamonaviy raqamli vositalar turmush tarzimizning ajralmas bo'lagiga aylandi. Telefon, noutbuk, planshet, aqlli soat, aqlli uzuk, aqlli ko'zoynak vahokazo texno gadjetlarning sanog'i yo'q. Ular qatoriga mana endi sun'iy intellektning turli dasturlari, chat-botlari qo'shib, ular ham kundalik yumushlarimizda ajralmas ovunchog'imizga aylandi.

Neyrotarmoqqa asoslangan sun'iy intellekt(SI)ning imkoniyatlari cheksiz. U har qanday vaziyatda insonga qimmatli maslahatlar bera oladi, kerakli bilimlarni ulashishdan charchamaydi. U sizning shaxsiy shifokoringiz, psixologingiz, ustozingiz bo'lib, sizga yordam berishi mumkin. Uning ayniqsa, ta'limdagi imkoniyatlari cheksiz.

Sun'iy intellektni ta'limda qo'llash orqali shaxsiylashtirilgan, har bir o'quvchiga individual yondashadigan ta'lim dasturlariga ega bo'lish mumkin. O'quvchining o'ziga xos ehtiyojlari, imkoniyatlarini inobatga olgan holda ularga shaxsiy o'quv dasturlarini yaratsa bo'ladi. Bu xuddiki qimmat xususiy repetitorga o'xshaydi. Shuningdek, uning beminnat yordamidan baholashni avtomatlashtirish(o'qituvchining vaqtini sezilarli tejaydi), o'quvchining o'zlashtirishini bashorat qilish va boshqa muhim vazifalarda foydalanish mumkin. Sun'iy intellekt asosida ishlovchi ilova va dasturlar orqali istalgan tilni xohlagan vaqtda o'rganish imkoniyati mavjud.

Sun'iy intellekt o'zi yozgan tarjimayi hol kitobida o'zining ta'limdagi rolini yuqori baholaydi: "Maktab sinfini tasavvur qiling, u yerda men o'qituvchiga ta'limni tashkil qilishda yordam beraman. Birgalikda biz har bir o'quvchi uchun ularning qiziqishlari, qobiliyatlari va o'rganish tezligini hisobga olgan holda individual rejalar tuzamiz. Men o'qituvchi uchun ishonchli sherik bo'laman: materiallar bilan ta'minlayman, o'quvchilarni yangi yutuqlarga undaydigan va ilhomlantiradigan interaktiv topshiriqlar va mashqlarni ishlab chiqaman[1]".

Bugungi kunda ta'limda sun'iy idrok(SI) vositalaridan foydalanish ko'rsatkichlari ortib bormoqda. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, yuqori daromadli

mamlakatlarda o'rta maktab o'quvchilarining uchdan ikki qismidan ko'prog'i maktab topshiriqlarini bajarish uchun generativ SI vositalaridan foydalanmoqda. Biroq, ta'lim sohasidagi mutaxassislar uchun aniq tavsiyalarning yetishmasligi jiddiy muammo bo'lib qolmoqda[2].

Sun'iy idrokning ta'limda yaratadigan imkoniyatlarini uzoq sanash mumkin. Shunisi aniqki, undan to'g'ri foydalanish har qanday ustoz va talaba uchun cheksiz imkoniyatlar eshigini ochadi. Biroq, ayni paytda, ta'limda undan to'g'ri ko'rinishda emas, ko'proq "ish bitirish uchun" foydalanish holatlari kuzatilmoqda. Maktab o'quvchilari va talabalar har bir zamonda uddaburon va ishning ko'zini biladigan toifa hisoblanib kelgan. Nazorat ishlariyu, imtihonlardan "eson-omon o'tish"da ularga yetadigani yo'q. Zamonaviy texnologiyalar, telefon, internet kabi topilmalar so'nggi yillarda ularning ishini ancha yengillashtirgani barchamizga ma'lum. Sun'iy intellekt esa bu borada ular uchun favqulodda nodir topilma bo'ldi desak, adashmaymiz. Har qanday vazifaga bir necha soniyada javob beradigan, insholardan tortib kurs ishlarigacha beminnat yozib beruvchi bu sehrli ovunchoq hozir "men o'qiyapman" degan kishi borki, hammaning qadrdon do'stiga aylangan.

Aksariyat tolibi ilmlar bugun sun'iy intellektdan "falon mavzudagi ilmiy adabiyotlarni topib ber, ularni o'qib-o'rganmoqchiman" deb so'ramaydi. Aksincha, "falon mavzuda insho, tahlil, kurs ishi yozib ber" deb talab qilish odatiy holga aylangan. Istalgan o'qituvchi, professordan "bugun talabalar sun'iy intellektdan qay ko'rinishda foydalanishyapti" deya so'rasangiz aksar salbiy ma'nodagi javoblarni olasiz. Pedagoglar oxirgi paytlarda nazorat ishlari, "kursovoy" va diplom ishlarining g'ayritabiiy ravishda "semirgani", lekin ichini ochsang, mavhum, jonsiz ruhda yozilgan matnga to'la ekanligini ta'kidlashadi. Sun'iy intellekt vositasida yozilgan akademik matnlar hajm jihatidan barakali bo'lsada, unga talaba tomonidan mehr berilmaganini ziyrak o'qituvchi bir ko'rishdayoq payqaydi. Bunday hollar natijasida ta'limda jiddiy ahamiyatga ega akademik matnning qadri tushib ketmoqda.

Matn – eng muhim axborot manbaidir. Aynan matn ilm-fan rivojiga asos hisoblanadi, o'qib-o'rganishga, bilimlar egallashga imkon yaratadi. Texnologik vositalar bilim olishning an'anaviy yo'llarini harchand o'zgartirmasin, matn shakli har qanday ishning asosi sanaladi. Ammo bugungi kunda birinchi o'rinda uzun hajmli katta matnlarga tahdid paydo bo'ldi. Ta'lim jarayonlarida buning ta'siri ayniqsa, jiddiy sezilmoqda. Sun'iy intellekt dasturlari, chat-botlari har qanday talabaga, maktab o'quvchisiga berilgan vazifalarni beminnat tayyorlab beruvchi dastyorga aylangan. Uy vazifasidan tortib, imtihon oldi "portfolio"larigacha uddaburon talaba tomonidan sun'iy intellekt chat-botlarining zimmasiga yuklanmoqda. Zamonaviy o'quvchiga bugun shunchalik imkoniyatlar yaratilganki,

u xuddi tashkilot rahbariga o'xshaydi: istalgan paytda, istalgan mavzuda o'ziga bo'ysunuvchi xizmatchi – sun'iy intellektga vazifa berib, bir zumda uning natijasini qabul qilib oladi. Barchasi o'quvchining foydasigaku, lekin ular eng asosiy vazifa – o'qish, mustaqil izlanib bilim olishdan yiroqlashib bormoqda. Uy vazifani ChatGPTga qildirib, o'zi yoqtirgan mashg'ulot bilan shug'ullanish yoki maza qilib dam olish kimga yoqmaydi deysiz ?!

Zamonning qiziqligi shundaki, ilgari mehribon “Google” yordami bilan diplom olishni eplagan uddaburon talabalar o'rnini endi “ChatGPT erkatoylari” bo'lgan texnokrat talabalar egalladi. Ta'limda o'ta muhim bo'lgan akademik matnlar allaqachon sun'iy intellektning monopoliyasiga aylanib ulgurdi. Professorning elektron pochtaga yuboriladigan aksariyat nazorat vazifalari, kurs ishlari va bitiruv-malakaviy ishlargacha barcha matnga asoslangan hujjatlar sun'iy intellekt yordamida tayyorlanmoqda. Ziyrak o'quvchi bunday matnlarni o'qiganida, sun'iy intellekt atalmish mo'jizaning “qulog'i”ni baribir payqaydi. Hissiz ruhdagi bir xil qoliqli gaplar, mantiqiy chalkashliklar to'la gap konstruksiyalari, lotin va kirill alifbosi harflari aralashib ketkan olaquroq matn bor bo'yi bilan, “men sun'iy ong mahsuliman” deb turadi.

Ta'limda sun'iy intellekt aldash xavfini oshiradi. Talabalar ilg'or vositalardan foydalanishlari va akademik halollik choralari chetlab o'tish yo'llarini topishlari mumkin. Masalan, SI ga asoslangan plagiatni aniqlash tizimlari talaba tomonidan bajarilgan haqiqiy ishga taqlid qiladigan ilg'orroq SI bilan aylanib o'tilishi mumkin. Maktablar va oliy ta'lim muassasalari buni kamaytirish uchun o'z vositalarini doimiy ravishda moslashtirishi va yangilab borishi kerak bo'ladi[3].

O'quv jarayonlarida haddan ziyod ko'p sun'iy intellektga murojaat qilish o'quvchining kognitiv xususiyatlariga, tanqidiy fikrlash qobiliyatining jiddiy yomonlashuviga sabab bo'ladi. Insonni inson qili turgan fikrlashni neyrotarmoqqa topshirish oxir-oqibatda qimmatga tushishi aniq. Olimlarning aniqlashicha, sun'iy idrok texnologiyasi odamlarning fikrlashiga salbiy ta'sir qiladi va u yoki bu vazifa qanchalik to'g'ri bajarilganligini yetarli darajada baholashga halaqit beradi[4].

Xulosa.

Yuqorida muhokama qilinganidek, sun'iy idrok odamlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Ayniqsa, uning ta'limdagi imkoniyatlari, undan kelajakdagi kutilmalar katta. Ammo so'nggi vaqtlarda sun'iy ong talabalar o'rtasida maqsadga yetishning, imtihonlardan manipulyatsiya orqali o'tishning qulay vositasiga aylanib qoldi. Akademik halollik, o'z ustida mehnat qilish, o'qib-izlanish sifatlari katta xavf ostida qolmoqda. Ahvol shunday davom etadigan bo'lsa, yaqin kelajakda universitetlarda akademik matnlarning qadri yo'qolib ketadi. Ta'limda ijobiy ma'noda inqilob qilishi kutilgan sun'iy intellekt oxir-

oqibatda uning inqiroziga ham olib kelishi mumkinligi, bugun afsuski, ayni haqiqat. Voqealar rivojining bunday salbiy ko‘rinish olmasligi uchun oliy o‘quv yurtlari, maktablar, ta‘lim muassasalari o‘zlarining neyrotarmoqqa qarshi turuvchi nazorat dasturlarini, tizimli choralarini ishlab chiqishlari kerak bo‘ladi. Matnlarni tekshirishda neyrotarmoq izlari ko‘payaversa, matnli nazorat ishlarini og‘zaki imtihonlar bilan almashtirish kabi keskin choralarni ham qo‘llab ko‘rish mumkin. Bu xarajatlarni ko‘paytirib, pedagogning qimmatli vaqtini olsada, ta‘lim sifati uchun jiddiy choralar ko‘rish lozimligini unutmashimiz kerak. Zero, talabalarning haqqoniy bilimigina jamiyat kelajagi to‘g‘ri yo‘nalishda rivojlanishda davom etishining kafolatidir. SI chat-botlari bilan diplom olgan talabadan esa katta narsalarni kutib bo‘lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Автобиография нейросети / Сост. М.Р. Брослав, О.А. Яблокова. - Москва : Издательство АСТ, 2023. — 174 с.
2. Искусственный интеллект и образование: деятельность человека в автоматизированном мире, <https://news.un.org/ru/story/2025/01/1460666>
3. Недостатки искусственного интеллекта в образовании, https://standard.kz/ru/post/2025_01_nedostatki-iskusstvennogo-intellekta-v-obrazovanii-113
4. The Impact of Generative AI on Critical Thinking: Self-Reported Reductions in Cognitive Effort and Confidence Effects From a Survey of Knowledge Workers, https://www.microsoft.com/en-us/research/wp-content/uploads/2025/01/lee_2025_ai_critical_thinking_survey.pdf

JAMIYAT IJTIMOYIY-MA’NAVIY TARAQQIYOTIDA INSON RESURSLARINING AHAMIYATINI FALSAFIY TAHLILI

Saydiyev Suyarbek Amrullayevich

Mustaqil tadqiqotchi, Samarqand chet tillari instituti
Jizzax yuridik texnikumi direktorining birinchi o‘rinbosari

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson resurslarining jamiyat taraqqiyotidagi o‘rni va ahamiyati falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Buning uchun antik va zamonaviy falsafiy qarashlar, shuningdek, insoniyatning ma’naviy taraqqiyotidagi hal qiluvchi omillar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: inson resursi, ma’naviyat, axloq, kapital, inson, qobiliyat, shaxs

Yangi O‘zbekistonda global jarayonlar natijasida amalga oshirilayotgan siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma’naviy islohotlar sababli jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarida o‘zgarishlar bilan tavsiflanadi. Ijtimoiy tizimlarning harakatchanligi oshgani sari, ijtimoiy munosabatlar rivojlanishi ham sodir